

Constructos teóricos para el diseño de un modelo sistémico de gestión universitaria: una mirada hacia la internacionalización

Theoretical constructs for the design of a systemic model of university management: a look towards internationalization

DOI.....

AUTOR: Wilson Roberto Briones Caicedo^{1*}

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: wbriones@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 01 / 09 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

Entre los grandes desafíos que enfrenta el sistema de educación superior en la sociedad de la información y el conocimiento en los entornos cambiantes, es imperativo responder de forma ágil y oportuna con nuevos enfoques, modelos, tendencias, paradigmas sobre los procesos de gestión sistémica universitaria para la internacionalización. La investigación tiene como propósito realizar una revisión de los constructos teóricos para el diseño de un modelo sistémico de gestión en las instituciones de educación superior pública en la provincia de Los Ríos, Ecuador. De manera específica, se buscó analizar el proceso de gestión universitaria a partir de la dirección estratégica. En el estudio cualitativo de revisión bibliográfica, se aplicó el método analítico-sintético; de forma empírica se utilizó la observación, análisis documental y entrevistas a una muestra aleatoria de 20 docentes entre directores y coordinadores de las carreras, con la finalidad de profundizar sobre el comportamiento del fenómeno estudiado. Sus principales hallazgos y resultados revelan

^{1*} Investigador de la Universidad Técnica de Babahoyo, wbriones@utb.edu.ec

frágiles procesos de gestión universitaria relacionado con la participación de los docentes y estudiantes en las interacciones de movilidad académica, científica y labores comunitarias que promuevan escenarios sostenibles para la internacionalización; situación que se evidenció con mayor frecuencia a partir de la disrupción de los procesos educativos en los últimos tiempos. Se concluye que las instituciones de educación superior en el territorio deben replantear sus modelos de gestión con enfoque sistémico y factores tecnológicos que tributen a la formación holística e integral de profesionales con inteligencia cultural para la transformación de la sociedad.

Palabras clave: Teorías; Modelos; Sistémicos; Internacionalización; Universitaria

ABSTRACT

Among the great challenges faced by the higher education system in the information and knowledge society in changing environments, it is imperative to respond in an agile and timely manner with new approaches, models, trends, paradigms on university systemic management processes to internationalization. The purpose of the research is to carry out a review of the theoretical constructs for the design of a systemic management model in public higher education institutions in the province of Los Ríos, Ecuador. Specifically, it sought to analyze the university management process from the strategic direction. In the qualitative study of literature review, the analytical-synthetic method was applied; Empirically, observation, documentary analysis and interviews were used with a random sample of 20 teachers between directors and coordinators of the careers, in order to deepen the behavior of the phenomenon studied. Its main findings and results reveal fragile university management processes related to the participation of teachers and students in the interactions of academic and scientific mobility and community work that promote sustainable scenarios for internationalization; situation that was evidenced more frequently from the disruption of educational processes in recent times.

It is concluded that higher education institutions in the territory must rethink their management models with a systemic approach and technological factors that contribute to the holistic and comprehensive training of professionals with cultural intelligence for the transformation of society.

Keywords: Theories; Models; Systemic; Internationalization; University

INTRODUCCIÓN

La presente investigación aborda con una mirada sistémica las tendencias de la educación superior sustentadas en las políticas que promueve la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para el aprovechamiento de la diversidad cultural desde el aprender: a conocer, a hacer, convivir, a ser; transformar e innovar; para lo cual se requiere disponer de nuevos modelos de gestión universitaria con enfoque sistémico que tributen a la internacionalización de las labores docentes, investigativas y vinculación con la sociedad en un mundo globalizado; además de cumplir con ciertos estándares e indicadores de calidad por parte de los organismos de control en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de la población.

En dicho contexto, abordar un modelo de gestión universitaria desde una perspectiva sistémica permite dinamizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) e integrarlos en los planes, programas y proyectos estratégicos institucionales, en donde, las interacciones de la labor docente son escenarios de carácter sistémico los cuales permiten la construcción profunda a partir de la problematización; abordar propuestas que respondan a las exigencias en una sociedad cambiante. Además, la Constitución del Ecuador expresa en su Art. 27 “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico...” por tanto, el proceso de gestión universitario desde una mirada sistémica permite el desarrollo integral de los recursos humanos, a partir de la búsqueda de soluciones a las necesidades en las diversas interacciones con el entorno.

En ese sentido, el rol de la educación superior en el Ecuador en la formación académica y profesional del talento humano con visión científica y humanista para la construcción de soluciones de los problemas del país es determinante y respaldada en sus bases legales, reglamentos, normativas externas e internas, contempladas en los planes de acciones y demás estrategias que coadyuven al cumplimiento de los indicadores de calidad, al tiempo de dinamizar las políticas públicas; en donde, las continuas evaluaciones evidencian la necesidad de replantear sus modelos de gestión de manera sistémica, holística en ambientes de incertidumbre.

De acuerdo con Bonifaz & Barba, (2019) el término de calidad desde la perspectiva de la educación superior es compleja, relativa, plural y determinado a partir de su historia, por su carácter multi dimensional el mismo se comporta referencialmente en función de estándares cuantitativos y cualitativos que buscan el rigor, gestión, académico, científico, y proyección social que evidencien impactos relevantes.

Se debe agregar que, el modelo sistémico de gestión universitaria centra su accionar en la manera de cómo se aprovecha la diversidad cultural dentro y fuera de las aulas de clases presenciales o virtuales; a partir de las estrategias didácticas afianzadas en los procesos de internacionalización desde la dinámica del ejercicio de la labor docente, al recoger los elementos metacognitivos en la aplicabilidad del conocimiento, cognitivos en la generación de nuevos aportes al conocimiento, motivacionales, factores intrínsecos y extrínsecos que conlleva a indagar sobre la problemática y; finalmente desde lo conductual sobre el aprovechamiento cultural, permitan la sinergia entre los componentes y fomenten el desarrollo de la inteligencia cultural en búsqueda de significativos aprendizajes. Cabe mencionar que la educación superior pública en la provincia de Los Ríos, Ecuador no se encuentra aislada de dicha problemática, si bien, es uno de los retos plasmado en los acciones de mejoras continuas organizacionales, lo cual, implica visualizar la educación universitaria de una forma global con estrategias de gestión para la internacionalización como factor de éxito, al tiempo que admita el aprovechamiento de la diversidad cultural de los entornos y escenarios que interviene la institución.

Enfoques sistémicos de gestión

El Modelo sistémico de gestión, se fundamenta en las metodologías de sistemas suaves, De acuerdo con Murillo, Badillo, & Peón (2019) es una especie de mapa que permite organizar en siete etapas no jerárquicas, el conocimiento. Se presenta con mayor frecuencia para abordar una problemática no estructurada es decir, no hay una visión clara de lo que constituye el problema y objeto de estudio, por tanto, sus estudios se centran en las actividades del pensamiento sistémico y contexto actual.

Figura 1 Metodologías de sistemas suaves

Fuente: A partir de Murillo et al. (2019)

En la figura 1 se presentan las siete fases que comprenden la metodología de sistemas suaves, en donde las fases tres y cuatro están estrechamente relacionadas con el mundo de los sistemas, es decir, se fundamenta en las teorías, conceptos, postulados y modelos basados en el pensamiento (productos, interacciones, contextos, acciones, relaciones y destino que contribuyan a la construcción del conocimiento; mientras que las otras fases se acentúan en un mundo real, profundidad ontológica, hasta la comparación con otros modelos existentes con enfoques sistémico.

Desde esta perspectiva, la estructura de un modelo sistémico de gestión encaminado a la mejora continua de los procesos de la educación superior en el Ecuador, surge como una alternativa para dinamizar aprendizajes colaborativos permanentes cuyos resultados serán el punto de partida para el diseño, elaboración de los programas y proyectos académicos, investigativos y labor extensionista, pertinentes a los dominios de las IES, y articulados a las necesidades expresadas en los planes de desarrollo locales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales. De acuerdo con Naranjo y otros (2019) la utilidad del modelo como instrumento de gestión se fundamentan en las acciones que facilitan la comprensión adecuada de la complejidad y multidimensionalidad de los fenómenos estudiados y de su proyección en el tiempo.

Se debe agregar que el modelo sistémico de gestión universitaria con miras a la internacionalización apoyado en la formación continua, movilidad y ejercicio profesional de los docentes y estudiantes, admite interacciones que generan espacios de reflexión en la diversidad cultural, lo cual fortalece los procesos de producción con creatividad, como señalan Andrade et al., (2020) El pensamiento sistémico se manifiesta por la percepción de la realidad como un todo integrado, en donde, una efectiva gestión de sus procesos sustantivos permite operatividad la atención de necesidades del mercado productivo, económico, social, industrial, comercial de acuerdo a los dominios y áreas de conocimiento que están inmersas las instituciones.

Por otro lado, el modelo con enfoque sistémico recoge los elementos y dimensiones relacionados con las interacciones de la actividad docente; desde sus conceptualizaciones, procedimientos sistémicos, en fases interconectadas. Como sostiene Pedraza (2010) el enfoque sistémico parte de la necesidad de tener objetivos estratégicos claros y bien definidos e involucrar a todos los recursos en el cumplimiento de las actividades, en consecuencia, es básicamente una herramienta que permite estudiar una situación en todos los aspectos que lo conforman.

En definitiva, la efectividad del modelo radica en el manejo de los recursos humanos, tecnológicos y sistemas de información, como ejercicio dinámico para la transferencia de conocimientos, en donde, el pensamiento sistémico es un método sustancial para el desarrollo sostenible de los procesos elementales de la educación superior, como afirma Varisco (2016) su perspectiva sistémica permite un acercamiento a fenómenos complejos, que desde las más diversas disciplinas ha generado un importante cuerpo teórico y empírico, representativo de la búsqueda de metodologías que permitan un análisis integral, De acuerdo con Díaz (2018) un modelo de gestión sirve como mediador entre la perspectiva empresarial y el enfoque cultural a través de estrategias directas y prácticas que permitan a las organizaciones proyectarse al desarrollo económico sostenible.

Dirección Estratégica

Las instituciones en épocas complejas requieren de procesos de gestión dinámicos, ágiles, flexibles, en donde el rol de dirección estratégica, es fundamental, desde la motivación a los miembros y el estilo de liderazgo, hasta fortalecer las habilidades técnicas, conceptuales, humanas, que respondan al cumplimiento de la misión, visión, cultura corporativa, alineados a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos organizacionales.

En ese sentido, la dirección estratégica como dinámica integradora de los procesos de gestión con enfoque sistémico, centra su accionar en la incorporación de pericias al modelo a partir del aprovechamiento de la diversidad cultural, y demás recursos tecnológicos, como sostiene Ciro (2021) su efectividad radica en la presentación de soluciones que permite a las organizaciones ser productivas.

En definitiva, los modelos de gestión en campo educativo en los últimos tiempos han generado gran interés al abordar el desarrollo del pensamiento estratégico en las instituciones desde la gerencia educativa, así lo señala Maldonado (2021) citado Liedtka (1998) la perspectiva sistémica, aprovechamiento inteligente de oportunidades, propuesta

de hipótesis, gestión del tiempo y propósito estratégico son las dimensiones para el desarrollo del pensamiento estratégico en las organizaciones.

La internacionalización universitaria

La internacionalización de la educación superior involucra muchas actividades relacionadas con la movilidad académica de los docentes y estudiantes, participación en proyectos, redes internacionales de investigación, y demás dinámicas participativas interinstitucionales con aliados estratégicos en otros países o regiones con el propósito de fortalecer los procesos de gestión educativa universitaria en entornos presenciales o virtuales; este proceso tiene sus injerencias sobre las dimensiones internacionales, interculturales, en ambientes globales pertinentes al proceso de enseñanza y aprendizaje en la generación de conocimiento.

En dicho contexto, el fenómeno de la internacionalización en muchas de las ocasiones se presenta como un proceso aislado, estático, mecánico, es decir no se logrado obtener integralidad que este requiere a pesar de no ser un proceso reciente, como sostiene Botto (2017) al manifestar que la internacionalización puede adoptar múltiples modalidades, como la concreción de alianzas internacionales tanto en lo académico como en lo empresarial, el desarrollo de colaboraciones académicas y de investigación, el logro de acreditaciones internacionales y la apertura de campus universitarios en el exterior, entre otros.

Dicho lo anterior, se destaca los impactos relevantes que conllevan los procesos de internacionalización de la educación superior pública en la región. Expresan Sánchez y otros (2019) desde el compartir experiencias en los procesos de acreditación y certificación de las carreras, hasta proponer con base al análisis adecuaciones de mejoras. De acuerdo con lo expresado por los autores, los procesos de internacionalización requieren de profesionales competitivos, proactivos, reflexivos, analíticos con sentido ético para el aprovechamiento de la inteligencia cultural en los entornos diversos que se interviene.

Figura 2 Tendencias procesos de internacionalización

Fuente: A partir de Mora (2014)

En la figura 2 se presenta la interrelación entre dos modelos estos dependerán de la finalidad o propósito que persiga la organización; el primero agrupa su accionar en los ámbitos públicos y/o privado desde donde se provee el servicio; es conservador, tradicional, apegado a la misión social de la institución, mientras que el segundo es más abierto, insta a establecer alianzas y cooperaciones interinstitucionales participativas en beneficio mutuo, según su finalidad se presentan de formas diferentes en el sector público y/o privado, es decir, centra su mayor esfuerzo en el aprovechamiento cultural mediante los programas de movilidad e intercambios en los mercados globales.

METODOLOGÍA

En el trabajo de campo de revisión bibliográfica se aplicó el método analítico-sintético de acuerdo con los autores Suárez (2014); Herrera, Herrera y Pérez (2012) y Martínez (2016) el método es empleado con mayor frecuencia para resumir la búsqueda bibliográfica, además facilitar el análisis y clasificación de las fuentes consultadas en la búsqueda de la esencia e ideas principales de la temática investigativa y demás elementos importantes relacionados con el objeto de estudio.

De acuerdo con Véliz y Jorna (2014), el método analítico-sintético se emplea para descomponer las partes, conocer las raíces y, partiendo de este análisis, realizar la síntesis para reconstruir y explicar. Por tanto, en la desconstrucción de las teorías este método permite nuevos aportes al conocimiento.

Las técnicas empíricas empleadas fueron la observación, análisis documental y entrevistas a una muestra aleatoria de 20 docentes entre directores y coordinadores de las carreras en las dos instituciones públicas de educación superior de la provincia de Los Ríos, Ecuador como son: Universidad Técnica de Babahoyo (UTB) y Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ).

RESULTADOS

Cuadro 1. Análisis documental-comparativo ejes estratégicos que tributan a la internacionalización

Instituciones/ Ítems	Universidad Técnica de Babahoyo (UTB)	Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ)
Misión	La Universidad Técnica de Babahoyo es un centro de Educación Superior que genera, aplica y difunde la formación profesional competente y humanística a través de las funciones sustantivas, socialmente responsable, para elevar la calidad de vida de la sociedad y su entorno ecológico ambiental.	Ser una <i>institución referente en Latinoamérica acreditada internacionalmente</i> , considerada fundamental para el desarrollo social y económico en el ámbito local y nacional, generadora de una formación integral de competencias y capacidades innovadoras de forma creativa, independiente y con pensamiento autónomo; tratando con valores éticos y morales los métodos y contenidos de la

		docencia, la investigación, innovación y transferencia, en completa armonía con la naturaleza aportando a la paz del mundo.
Visión	La Universidad Técnica de Babahoyo al 2023, será una Institución de Educación Superior con liderazgo y acreditación nacional, integrada al desarrollo de la sociedad, impulsando la academia, investigación y vinculación; comprometida con la innovación y el emprendimiento, y la práctica de los valores morales, éticos y cívicos.	Somos una institución dinamizadora de nuestra zona de influencia, que realiza una formación de calidad e integral de los profesionales que la sociedad demanda, propiciando el bienestar social de su entorno a través de la investigación e innovación, generadora de emprendimiento y transfiriendo conocimiento y cultura enmarcada en principios y valores éticos, <i>con estándares internacionales</i> .
Objetivo Estratégico Docencia	Ofertar con pertinencia, calidad y relevancia carreras de grado y programa de posgrado que requieren el desarrollo regional, en especial la provincia de Los Ríos y sus zonas de influencia.	Incrementar la calidad académica de las carreras y programas, que permita la formación integral de profesionales con visión científica y humanista, que respondan a la demanda social, capaces de contribuir al desarrollo local y nacional, <i>bajo estándares internacionales</i> .
Objetivo Estratégico Investigación	Generar conocimiento que contribuyan a la solución de problemas, que limitan al desarrollo regional, en especial de la provincia de Los Ríos y	Incrementar la calidad de la investigación e innovación, que responda a las necesidades y problemáticas del contexto socio-productivo, así como a las

	sus zonas de influencia, para lo cual se creará un polo de desarrollo académico-productivo con énfasis en la agroindustria.	exigencias <i>de la comunidad científica nacional e internacional.</i>
Objetivo Estratégico Vinculación	Contribuir de manera sistémica a la solución de problemas sociales, ambientales y productivos, con especial atención a los grupos vulnerables de la provincia de Los Ríos y zonas de influencia.	Fortalecer la vinculación con el entorno, de manera articulada con las otras funciones sustantivas, incrementando la contribución de la universidad al desarrollo humano de la región y el país.
Objetivo Estratégico Gestión	Poner la gestión al servicio de la docencia, investigación y vinculación para el mejoramiento de la calidad de la educación y el logro de reconocimiento nacional de la UTB	Fortalecer la capacidad de gestión institucional que oriente el desarrollo de las funciones sustantivas, con un enfoque de sostenibilidad, inclusión y equidad.

Fuente: Planes Estratégicos de Desarrollo Institucionales (PEDI) 2021 - 2025

En el cuadro 1 se presentan algunas comparaciones de los ejes estratégicos en las instituciones de la zona; en el caso de la Universidad Técnica de Babahoyo, se evidencia la necesidad de reformular su misión, visión y objetivos estratégicos, en la elaboración de su próxima planificación estratégica institucional, cuya herramienta de gestión participativa admita contemplar objetivos estratégicos, técnicos, operativos, estrategias y acciones pertinentes al cumplimiento de los planes, programas, proyectos alineados a la cultura y demás valores corporativos organizacionales con miras a la internacionalización.

Si bien, la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, presenta en su misión, visión y objetivos estratégicos de docencia e investigación componentes de proyección en

Latinoamérica apegados a los estándares internacionales, (sin embargo) la diferencia en sus ejes estratégicos de gestión y vinculación de sociedad los cuales requieren integrar elementos en la búsqueda de fomentar acciones para internacionalización.

En ambos casos, los productos generados e indicadores de impactos asociados a impulsar procesos de internacionalización en el territorio son débiles o casi nulos, en especial la movilidad o intercambio de docentes y estudiantes para interactuar en otras regiones o países; por tanto, desde la dirección estratégica y liderazgo se requiere ejecutar de forma inteligente los planes, estrategias, acciones y toma de decisiones; además de retroalimentar los procesos desde la planificación, ejecución y resultados con miras a la internacionalización en la sociedad del conocimiento.

En definitiva, el pensamiento estratégico dinamiza las acciones que persiguen las organizaciones desde su cultura corporativa y cumplimiento de los objetivos propuestos, por tanto, requiere la atención desde sus componentes culturales relacionado con estrategias a seguir como dinámica participativa entre el pensamiento, la acción y la reacción para productividad con creatividad en las instituciones de educación superior.

Cuadro 2 Entrevistas a los docentes entre directores y coordinadores de las carreras en las instituciones públicas de educación superior de la provincia de Los Ríos, Ecuador

Preguntas	Respuestas
La institución cuenta con convenios de cooperación para el intercambio cultural de los docentes y estudiantes	Con mayor frecuencia los entrevistados respondieron que SI; aunque hacían referencias a la carencia de recursos asignados para su efectiva ejecución.
Se dispone de normativas y/o reglamentos que regulen los procesos de intercambio cultural para docentes y estudiantes	En mayor frecuencia contestaron que SI; aunque en algunos casos expresaron que no se regulan los proceso de movilidad o cultura de intercambio, por tanto, se requiere revisar actualizar las normativas y reglamentos para la efectividad del proceso y

	cumplimiento de indicadores de calidad.
Existe base de datos sobre los productos generados a partir de una interacción cultural	Los entrevistados, respondieron que SI, su gran mayoría revelaron que en la producción científica se incluye las temáticas de manera integral en todas las áreas.
Proporciona facilidades y ayudas económicas a los participantes como incentivo para promover el intercambio cultural	En ambas entidades expresaron que NO se brindan ayudas económicas a los participantes que intervienen en algún tipo de intercambio cultural, por no disponer de partidas presupuestaria para dichas actividades
Se evalúa de forma permanente la inteligencia cultura de sus colaboradores	En mayor frecuencia los entrevistados manifestaron en la escala que NO directamente, aunque siempre está presente en las actividades elementales de la educación superior.
La institución contempla desde su planificación, acciones, planes, programas y proyectos que tributen al desarrollo de la inteligencia cultural	La mayoría de entrevistados respondieron que SI, aduciendo que la planificación institucional se la elabora con los representante internos y externos cuyas acciones se la alineas con los planes de desarrollo locales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales que contribuyen a la mejorar la calidad de vida de las personas.
Cantidad de docentes y estudiantes que interactúan en intercambio cultural	Existen 98 docentes cursan programas de estudios continuos a nivel internacional, mientras la participación de estudiantes es prácticamente nula en estos escenarios, más no en ámbito internos donde los relacionamos a diarios con las diversas culturas y etnias en el desarrollo de gestión, académica, investigación y labor extensionista.
¿De qué manera se planificada la asignación de recursos en el área	Con mayor frecuencia los entrevistados exteriorizaron que la asignación de los recursos está

de gestión y conocimiento para el desarrollo de inteligencia cultural?	en función de las necesidades prioritarias y criterios de evaluación institucional que contribuyan a la acreditación de las universidades.
¿Cómo se retroalimentan la docencia, investigación y labor extensionista con los productos generados en una diversidad cultural?	La gran mayoría de los docentes respondieron que mediante la retroalimentación se sustentan los contenidos programáticos en los sílabos de las asignaturas, al tiempo que permite contribuir con el desarrollo planes, programas y proyectos pertinentes la interacción cultural en los entornos cambiantes.
¿De qué manera se motiva a los docentes y estudiantes a participar en intercambios culturales?	Los entrevistados en su mayor parte respondieron que la motivación es parte de la labor de docente en desarrollo de sus clases y en algunos casos afirmaron que una manera de motivarlos capacitación es mediante los planes de formación continua partir de planes de formación de posgrados en las instituciones públicas de educación superior en la provincia de Los Ríos.
¿Qué canales de comunicación son utilizados en la divulgación de los productos generados en un intercambio cultural?	En efecto, los productos generados en la interacción cultural son difundidos a la comunidad por los canales de comunicación oficiales en las instituciones.
¿Cuáles son los mecanismos de recompensas con reconocimiento a los docentes y estudiantes que participan en intercambio culturales?	Los docentes expresaron que los reconocimientos están enmarcados en los ámbitos académicos e investigativos, más no de forma específica en eventos de intercambios culturales.
¿Cómo un modelo sistémico de gestión para inteligencia cultural, fomentará la	En su mayoría los docentes respondieron que fundamental incluir elementos de la diversidad cultural en la construcción de un modelo sistémico

producción con creatividad en la educación superior?	de gestión en las instituciones de educación superior.
--	--

Fuente: Entrevistas a docentes

Entre los resultados obtenidos en el presente estudio se destaca la importancia de diseñar un modelo sistémico de gestión para la inteligencia cultural como eje transversal en el desarrollo de las actividades de gestión, docencia, investigación y vinculación con la sociedad, en las instituciones públicas de educación superior en la provincia de Los Ríos, Ecuador, en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de la población con la generación de nuevos aportes a la ciencia, al tiempo que incide en alcanzar indicadores de impactos generadores de valor que favorecen al logro de los objetivos estratégicos, tácticos y operativos institucionales.

De acuerdo con Díaz et al. (2020) La política de internacionalización deberá focalizarse en diferentes niveles de desarrollo que considere la diversidad de instituciones de educación superior, su naturaleza jurídica, su entorno local, provincial, regional, nacional e internacional alineados a los planes, programas, y proyectos institucionales, es decir articular desde la gestión, docencia, investigación y labor comunitaria las problemáticas que contemplen actividades para promover el proceso de internacionalización de la educación superior en los territorios.

En consecuencia, los procesos de gestión para internacionalización observado de manera sistemática permiten una visión global del contexto educativo superior, que garantice de la formación del profesional de manera holística, integral e inclusiva mediante el desarrollo de habilidades y destrezas al interactuar en entornos culturales diversos en una sociedad cambiante. En donde, los procesos de internacionalización sin duda alguna contribuyen de manera efectiva a la consecución de los objetivos propuestos, al tiempo que admite el desarrollo de la inteligencia cultural para la generación de nuevos aportes al conocimiento.

CONCLUSIONES

Se revela la existencia de frágiles componentes en las planificaciones estratégicas institucionales relacionadas con la generación de productos pertinentes al cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos. Por tanto, se requiere articular desde la sinergia de los procesos sustantivos, capacitación continua y programas de movilidad, acciones y estrategias que promuevan de manera efectiva los procesos de internacionalización.

En los sustentos teóricos para el diseño de un modelo sistémico de gestión con mirada hacia a la internacionalización, requiere abordar con mayor profundidad la participación de los docentes que cursan programas de estudios de posgrados sobre el aprovechamiento cultural con enfoque sistémico en sus entornos y escenarios laborales.

En definitiva, la construcción de un modelo sistémico de gestión para internacionalización es uno de los grandes desafíos que enfrenta la educación superior, su dinámica radica en lograr espacios de reflexión, crítica, analítica que evidencie de forma clara el desarrollo de la inteligencia cultural para la productividad con creatividad.

Consideraciones finales:

Mayores estudios relacionados con diseños de modelos sistémicos de gestión universitaria que aborden estrategias didácticas para generación de aprendizajes significativos para desarrollo de la inteligencia cultural.

Agradecimientos:

A los docentes de la Universidad Técnica de Babahoyo; Universidad Técnica Estatal de Quevedo y Universidad Benito Juárez-México en la cual curso el programa de estudios doctoral en “Administración Gerencial” cuyos sustentos teóricos abordados en manuscrito es parte de mi investigación doctoral.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andrade, C. F., Siguenza, J. P., & Chitacapa, J. P. (2020). Capacitación docente y educación superior: propuesta de un modelo sistémico desde Ecuador. *Revista Espacios*.
- Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. En A. Constituyente, *Constitución de la República del Ecuador*. Montecristi
- Bonifaz, A. E., & Barba, E. (2019). La calidad de la educación universitaria: una visión desde el direccionamiento y la gestión estratégica. *Revista Bolentin Redipe* , 106-116.
- Botto, M. (2017). El proceso de internacionalización de la educación superior en Argentina (1995-2015): ¿determinantes exógenos o endógenos? *Desafíos*, 215-243.
- Ciro, G. E. (2021). Evaluación de metodologías de planeación estratégica en pymes del sector confección: estudio de caso. *Revista CEA*, 2-28.
- Díaz, C. D. (2018). Modelo de gestión para el turismo cultural sostenible una apuesta para Manizales, Colombia. *International journal of scientific management and tourism*, 237-248.
- Díaz, G. L., Carrillo, G. K., & Guecha, O. J. (2020). Internacionalización de la Educación Superior en el marco de la construcción del conocimiento . *Perspectivas*, 90-104.
- Herrera Salazar, M. O., Herrera Salazar, R. y Pérez Martín, F. (2012). Sitio web para el proceso enseñanza-aprendizaje en bioquímica de tecnología de la salud. *Edumecentro*, 4(2), 125-136. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2077-28742012000200016&script=sci_arttext&tlng=pt
- Maldonado, M. B. (2021). Instrumento de Medición del Pensamiento Estratégico en los Rectores Universitarios. *Ciencias Administrativas*, 16-25.

- Martínez, Y. (2016). Estándares para eliminar ataques de seguridad en los servicios web. Recuperado de <http://publicaciones.uci. cu/index.php/SC/article/viewFile/965/593>
- Mora, J. (2014). Estado de la Nación. Estado de la Educación. Quinto Informe Estado de la Educación. Procesos de internacionalización en la Educación Superior de Costa Rica. Recuperado el 19 de Febrero de 2019, de https://estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/educacion/005/Jorge_Mora_Procesos_de_internacionalizacion.pdf
- Murillo, S. S., Badillo, P. I., & Peón, E. I. (2019). Metodología de Sistemas Suaves para el estudio transdisciplinario de Sistemas de Comunicación. *Acta Universitaria-Multidisciplinaria Scientific Journal* , 1-21.
- Naranjo, L. M., Pelegrín, N. A., Marín, L. L., Pelegrín, E. N., Pelegrín, N. L., & López, G. Y. (2019). Modelos de gestión turística: mirada crítica desde diferentes perspectivas. *Revista Electronica cooperación universidad sociedad*.
- Pedraza, N. X. (2010). Aporte del enfoque sistémico del modelo de gestión de la calidad NTC-ISO 9001 al modelo de acreditación institucional en instituciones privadas de educación superior. *Signos: Investigación en sistemas de gestión*, 27-41.
- Sánchez, G. T., Aurea, B. B., Carriel, P. F., & Ramos, C. J. (2019). La Internacionalización de la Educación Superior, desde la perspectiva educacional, cinco retos y una necesaria reflexión sobre el sentido del proceso. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores.*, 2-11.
- Suárez Lugo, N. (2014). Tabaco o salud: una decisión social. *Horizonte Sanitario*, 3(2). Recuperado de <http://www.revistas.ujat. mx/index.php/horizonte/article/view/457>
- UNESCO. (s.f.). UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Recuperado <https://webdelmaestrocmmf.com/portal/5-pilares-de-la-educacion-unesco/>
- Varisco, C. A. (2016). Turismo Rural: Propuesta Metodológica para un Enfoque Sistémico. *Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 153-167.

Véliz Martínez, P. L. y Jorna Calixto, A. R. (2014). Evolución histórica y perspectivas futuras de la medicina intensiva y emergencia como especialidad en Cuba. *Educación Médica Superior*, 28(3), 592-602. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412014000300018&script=sci_arttext&tlng=en